

TOG'AY MURODNING "OTAMDAN QOLGAN DALALAR" ASARIDA AYOLLAR OBRAZI

E'zozaxon Axmadxonova

GulDU filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15377748>

Annotatsiya

Mazkur maqolada "Otamdan qolgan dalalar" asarida tasvirlangan ayollar obrazini tahlil qilamiz.

Kalit so'zlar: obraz, adabiy generalizatsiya, ayollar obrazi

Ma'lumki, vatanimiz mustaqillikka erishganidan so'ng adabiyotimizda sobiq sho'roning xalqimiz boshiga solgan kulfatlari, "o'zbek ishi" kabilar bosh mavzu bo'lib keldi. Ushbu og'riqli mavzuda bir qator asarlar yaratilib kitobxonlarga taqdim qilindi. Jumladan, Tog'ay Murod ham mustabid tuzumdan ro'shnolik o'rniga faqat alam-sitam ko'rgan xalqining yillar davomida yig'ilib kelgan isyonini sodda, ravon xalq tilida qog'ozga tushirdi. Bir o'rinda yozuvchi "Otamdan qolgan dalalar" romani xususida quyidagi jummalarni aytib o'tgan edi: "Men o'zbek xalqiga haykal qo'yaman. Ko'nglimda el-yurtim yo'lida nimaiki dardim bor - barini ushbu romanimda to'kib soldim". Ha, xalq dardini qalamga olgan yozuvchi ushbu romani orqali o'zbek xalqiga chinakam haykal qo'ydi!

Muhokama Va Natijalar

Tog'ay Murod o'z romanida mustabid tuzum davridagi ahvolni hech qanday bo'yoq, bo'rttirishlarsiz xalq tilida tasvirladi. Shuhrat Abbosovning Tog'ay Murod ijodi to'g'risida aytgan fikrlarida jon bor: "Tog'ay Murod katta ijodkor, yozuvchi sifatida xalq boshiga tushgan zulm-xo'rlik, azoblarni o'z vujudidan o'tkazadi, bu kulfatlarga chiday olmaydi, bundan xo'rliqi keladi. Shuning uchun ham muallifning joni halak bo'ladi, asarning har bir satridan dil og'rig'i ufurib turadi".¹

Millatimizga otilgan toshlar, qanchadan qancha ziyolilarimizning tunda Moskvaga olib ketilib, bo'yniga o'zini-da xabari bo'lmagan ayblarni tirkaganlari, umri paxta ekib, ketmon ushlab o'tsa-da, hech bir ro'shnolik ko'rmagan dehqon xalqimiz haqida, ularning ayanchli taqdiri haqida yonib-kuyib so'zlaydi. Shu kunga qadar "Otamdan qolgan dalalar" asari haqidagi tahlillar Dehqonqul obraziga, u yashagan davr xususida to'xtalib o'tilgan. Yozuvchi yuksak mahorat ila yaratgan fidoyilik, sabr-toqat timsoli hisoblanmish haqiqiy o'zbek ayollarining asardagi tasviri, ruhiyati bilan tanishib chiqamiz.

Asardagi bosh qahramon bo'lmish Dehqonqul haqiqiy sho'ro odami edi. "Kattalar" uchun yoziladigan dasturxoniga olib kelgan xurmodan ikki donasini olib qochgani uchun o'z farzandining og'iz-burnini qon qilgan; o'z ayoliga ikki

enlik matoni olib berishga qo'li kaltalik qilgan "nomi ulug', surpasi quruq" brigadr edi. Dehqonqul shunday taqdir uchun yelkasini oftobga berib dalada qiynalganmidi?

Asardagi ayollar obrazi-chi?

O'sha davr ayollarining qonli taqdirini o'qib beixtiyor tanangizda titroq tuyasiz:

"Onamiz oyoq tiraydi, og'iroyoqman, deydi.

Kattalar, paxta og'iroyoqni bilmaydi, deydi.

Onamiz tongdan shomgacha paxta teradi. Musobaqada g'olib bo'ladi. Bayroq oladi. Surati bilan ro'znomada chiqadi.

Oy-kuni bo'lmasa-da, onamizni egatda dard tutadi.

Onamiz egatda ichlarini ushlab-ushlab voy-voylaydi.

"Erkaklar bilan teng huquqli bo'lmay men o'layin-a! – deydi. – Sharqda mash'al bo'lmay men o'layin-a!"ⁱⁱ

Oppoq dalani chala chaqaloq ovozi oladi..."

Yozuvchi ushbu voqea orqali ayollarning hayoti naqadar xavf ostida bo'lganligini, jamiyatda erkaklar bilan teng bo'lish maqsadida ular kabi og'ir ishlarni bajarib, yo'l so'nggida esa og'ir dardga chalinib qolishi, muddatidan avval farzandini dunyoga keltirishi kabi holatlar kutib turganini uqtirmoqda.

Dehqonqulning Mash'al brigadir nomi bo'lsa-da, ayoli istagan ikki enlik juhudi atlasni olib berish uchun qurbi yetmaydi. Itoatkor ayolni og'ir mehnat, bir xil hayot tarzi jonidan to'ydiradiki, har gapida ushbu jumlar bilan o'zini ovutadi: "O'lsam qutulamanmi?!"

Romandagi ayollar taqdiri haqida so'z yuritishdan avval aytib o'tish joizki, ayollarning o'zlarini qurbon qilishlariga, hayotdan, yashashdan bezishlariga faqatgina zamoni ayblaydigan bo'lsak, biryoqlama fikr yuritgan bo'lamiz. Zero, Qozoqboy Yo'ldosh Tog'ay Murod shaxsiyati va ijodi haqida shunday jumalarni keltirgan edi: "Tog'ay Murod jamiyatning inson erkiga daxl etishiga, shaxsni turmush ikir-chikirlari bilan o'rab tashlashiga, qilishi mumkin va kerak bo'lgan ezgu ishlardan chalg'itishiga qarshi edi. Bu yerda gap ijtimoiy tuzum tabiatidagina emas, odamlar orasidagi ijtimoiy munosabatlar yo'sinida hamdir".ⁱⁱⁱ

"Otamdan qolgan dalalar" asarida ayollarning fidoyiligi, mehr-muhabbatiga munosib javob olmaganlarining sabablaridan biri tuzumning shafqatsizliklari bo'lsa, yana biri oilaviy muhitning ta'siri edi. Dehqonqul oilaning boshlig'i edi, afsuski, sovet mafkurasi bilan sug'orilgan oilaboshi edi. Dehqonqul uchun ayolining sog'ligi dala hosilining unumdor bo'lishi haqida

qayg'uradigan darajada muhim emasdi. Hatto, Dehqonqul ayolining homiladorlik davrini dalada og'ir mehnat bilan o'tkazishiga jimgina ko'z yumdi:

“Kun yongandan-yondi.

Dala kundan-da, yondi.

Kun kalla qaynatdi, kun tovon kuydirdi.

Ayolimiz daladan bosh olib ketayin, dedi – ketolmadi.

Bola aziz bo'ldi, g'o'za boladan-da aziz bo'ldi!”^{iv}

Ayollik, onalikni to'la his qila olmay, vaqtini oilasi, farzandlari qurshovida emas, balki, erta tongdan to kechgacha dalada tinim bilmagan ayollarning taqdiridan Tog'ay Murod adabiy generalizatsiya yaratadi:

“O'zbekiston respublikamiz bo'yicha shu oxirgi ikki yilda yetti yuz ellik uch xotin-qiz o'ziga o't qo'yibdi!

... – Esi bo'lsa o'ziga o'zi o't qo'yadimi? Shunday baxt-saodatli zamonda-ya? ...Shunday hur zamonda- ya? To'qlikka sho'xlik bu!

– Esi bo'lsa... o'ziga o'zi o't qo'yadimi?

– Esi bordirki, o'ziga o't qo'yibdi. Esi yo'q odam o'z joniga qasd qiladimi?

Qilmaydi, katta, qilmaydi! Boisi, bunga aqli yetmaydi!”^v

Yana bir dialog:

“Ayolimiz ikkiqat bo'ldi.

“Boshim aylanyapti, - dedi. – Qonim kam”.

“Unda, suv ich”.

“Qirmiz-qirmiz... Dumaloq-dumaloq...” – dedi.

Men qo'limda o'ynab yurmish g'o'za gulini ayolimizga uzatdim.

“Mana! – dedim. – Qirmiz-qirmiz... dumaloq-dumaloq... gul!”

Ayolimiz qo'limni qaytarib tashladi.

“...Oynayijahon bilan kinolarda-da ayoliga gul beradi-ku?”

“Oynayijahon bilan kinolardagi odamlar qorni to'q odamlar. Gul qorni to'qlarni ermagi. Gulni yeb bo'lmaydi”.

“Bo'lmasa, qirmizi dumalog'ing nimang?”

Men jo'rttaga shunday dedim.

Bildim – ayolimiz qirmizi olma, dedi. Bildim – ayolimiz qirmizi olmaga yerik bo'ldi!

Dalada qirmizi olma nima qiladi? Qirmizi olma Denov bozorida bo'ladi! Denov bozori esa qirq chaqirimcha keladi! Qachon boraman, qachon kelaman?”^{vi}

Asardan olingan ushbu dialogda Dehqonqulning ayoli misolida butun sovet davridagi ayollarning kuch-quvvatini, sog'ligini dala boy berganlarini anglab olish qiyin emas. Hattoki, homilador holida ko'ngli tusagan mevasini

faqatgina “katta”lar dasturxonida ko‘rib, unga mahliyo bo‘lishga mahkum. Mash‘al brigadirning ayoli oddiygina olmani orzu qilib unga yetisha olmas ekan, oddiy ishchi, dehqonning ayolini bunday orzu qilishga hatto haqqi bo‘lmagandir?!

Dehqonqulning ayoli va uning onasi o‘zbek ayol-qizlarining prototipidir. Dehqonqulning ayolida o‘zbek ayollariga xos bo‘lgan barcha xislat, sifatlarni ko‘rishimiz mumkin: hurmat, iymanish, sabrli bo‘lish. Eng asosiysi ayoldagi sabr-qanoat. Afsuski, barcha narsaning nihoyasi, oxiri bo‘lganidek, ayolda ham ushbu xislatning nihoyalashi natijasida, o‘zini o‘zi yoqib yuboradi. Bu bilan barchasidan qutildim, deb o‘ylagani aniq. Dehqonqul ayolining beshikka yozgan jumllarini o‘qiydi. Aynan mana shu jumllar ham o‘zbek ayoli va Tog‘ay Murod asarlaridagi ayollar obrazining ruhan o‘xshash va yaqin, degan fikrimizning yana bir isbotidir:

“..O‘-o‘y, Temirov agranomni ayollari Samarqandga borib kelibdi.

Madrasalar baland-baland emish, qarab bo‘lmas emish.

Qarayin, degichlarni ro‘moli boshidan tushib ketar emish.

Temirov agranomni ayoli qarayin desa, ro‘moli boshidan tushib ketibdi.

... Meniyam ro‘molim suvga tushib ketsa ekan...

Madrasa poyida ro‘molim birrovgina... birrovgina boshimdan uchib tushsa ekan.

Tagtaxta adog‘idagi bitiklarni o‘qib bo‘lmadi.

Ayolimiz adoq bitiklarni bitayotib ko‘zi ketdimikin? Yo, kenjamiz ayolimiz ko‘kragini yomon-yomon tortdimikin?...

Tag-tamal bitiklarni o‘qib bo‘ldi:

“Dunyoga kelib nima ko‘rdim?

“Beshik ko‘rdim.

“Dunyo ko‘rib neni ko‘rdim? G‘o‘za ko‘rdim, paxta ko‘rdim. Kun ko‘rdim – g‘o‘za ko‘rdim. Tun ko‘rdim – beshik ko‘rdim. Beshik mozorim bo‘ldi, dala mozoristonim bo‘ldi”.^{vii}

Xulosa:

O‘zbek adabiyotida Tog‘ay Murod asarlarining ifoda tarzi, uslubi bilan ajralib turadi. Yozuvchining asarlarida ayollar obrazida milliy qadriyatlarimiz, o‘zbek ayollariga xos sabr-qanoat nafasi ufurib turadi. Tog‘ay Murod yaratgan obrazlarda haqqoniy, realistik ruh mavjud. Uning asarlarini o‘qigan kitobxon obraz yaratish, tasvirlah mahoratiga qoyil qolishi aniq. Tog‘ay Murod asarlarida ayollar obrazini “Otamdan qolgan dalalar” romani xususida o‘rganib chiqdik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Men qaytib kelaman: Tog‘ay Murod zamondoshlari xotirasida”, 2008

2. Qozoqboy Yo 'ldosh. "So 'z yolqini" G 'afur G 'ulom nomidagi nashriyot matbaa-ijodiy uyi. Toshkent – 2018
 3. Tog 'ay Murod. "Otamdan qolgan dalalar" "Zukko kitobxon" nashriyot-matbaa uyi. Toshkent – 2022
-

